

Il grande problema nei Manoscritti economico-filosofici del 1844 di Karl Marx

di Giovanni Radicchi,¹ a cura di Francesco Freschi.

Tutti i *Manoscritti economico-filosofici* sono contrassegnati dall'hegelismo, ma solo nell'ultimo saggio, Marx affronta direttamente il problema del rapporto tra il proprio pensiero e quello di Hegel.

Marx, nella sua critica della filosofia di Hegel, affronta soprattutto un punto: il concetto di alienazione.

Che cos'è l'alienazione in Hegel? L'alienazione in Hegel è un momento dello Spirito. È il passaggio attraverso il quale lo Spirito si pone come diverso da sé. Questo "diverso da sé", questa oggettivazione e opposizione inerente alla vita interna dello Spirito, costituisce il reale fisico e storico, tutto ciò che si pone come oggetto, "altro", rispetto al soggetto conoscente. Questo momento di separazione e opposizione tra soggetto e oggetto, in cui l'alienazione consiste, viene superato nella Dialettica dello Spirito. Attraverso la sintesi superiore di soggetto e oggetto, cioè nel superamento dell'alienazione, lo Spirito perviene all'autocoscienza. Come autocoscienza, lo Spirito supera l'opposizione soggetto-oggetto e si riappropria dell'oggetto; nella nuova sintesi l'oggetto mantiene la propria identità, ma è riconosciuto dallo Spirito come pienamente suo proprio.

Nell'alienazione, attraverso l'opposizione con ciò che è fuori di sé, lo Spirito è coscienza. Nel superamento dell'alienazione, lo Spirito, come autocoscienza, perviene al pieno, consapevole possesso di sé; si riconosce come assoluto.

Si capisce come Marx, nel considerare la filosofia di Hegel, concentri la propria attenzione sul concetto di alienazione: effettivamente questo è un aspetto fondamentale del pensiero di Hegel, perché è dal concetto di alienazione che deriva lo stato ontologico, riconosciuto, del reale, del fisico e dello storico.

In ciò consiste precisamente l'importanza di Hegel nella storia del pensiero. Hegel ha fatto del reale un'esperienza della coscienza. Concludendo il percorso iniziato da Cartesio e proseguito da Kant, ha convertito definitivamente l'esistenza alla coscienza. Il reale empirico è un prodotto della coscienza: è la storia della coscienza che si fa. Lo storicismo non è altro che questo. Con Hegel, non

¹ Il presente documento raccoglie le riflessioni di Giovanni Radicchi, conservate a titolo di memoria storica e per finalità esclusivamente culturali e di ricerca. Non si tratta di un'edizione ufficiale né di una pubblicazione a scopo di lucro. Il materiale è presentato così come conservato nei documenti originali, senza modifiche sostanziali, con l'intento di preservare e condividere un patrimonio di interesse intellettuale.

esiste più un oggetto. La storia è la dialettica del soggetto, alienazione che riconoscendosi si riappropria completamente di se stessa: superamento dell'alienazione.

Marx accetta completamente il concetto di alienazione, cioè accetta pienamente il monismo e l'immanentismo radicali di Hegel. La filosofia di Hegel è la parodia perfetta e il perfetto rovesciamento del platonismo. In Platone la realtà empirica partecipa dell'idea trascendente, secondo lo schema: modello-copia. In Hegel, la realtà è immagine del pensiero conoscente.

Un ottimo esempio del monismo immanentistico hegeliano è contenuto nei *Manoscritti economico-filosofici*, là dove Marx giudica priva di senso qualunque discussione che non si muova all'interno della prospettiva della centralità assiologica del soggetto conoscente e non ne accetti preliminarmente la necessità.²

Marx muove due critiche a Hegel. La prima critica è relativa al soggetto dell'alienazione e della sua soppressione: in Hegel è lo Spirito, come assoluto. L'immanentismo hegeliano perde tutta la sua portata e il suo interesse se poi, in definitiva, viene riferito a una qualche forma delle vecchie astrazioni teologiche.

Il soggetto della dialettica hegeliana, dell'alienazione e della sua soppressione, deve essere riconosciuto nell'individuo empirico, in ogni individuo concreto.

Seconda critica: l'alienazione e la sua soppressione non sono affermazioni teoriche. Se sono qualcosa, sono fatti, azioni. Sono il processo attraverso il quale il concreto soggetto umano si oggettivizza, si esteriorizza, diventa realtà esterna, fisica e sociale. Attraverso questo momento di separazione e contrapposizione, l'uomo, nell'oggetto, si conosce e poi, in quel riappropriarsi dell'oggetto che è la soppressione dell'alienazione, si riappropria di se stesso; giunge alla piena unità e identità. È assurdo ridurre questo processo a una serie di definizioni morte. Si tratta di individuare i modi in cui effettivamente l'alienazione si realizza, il modo in cui il soggetto produce il mondo e vi si riflette e infine il modo in cui si riappropria del mondo e di se stesso.

Marx individua il processo reale dell'alienazione nell'industria. Nell'industria veramente conoscere è fare; il soggetto esteriorizza se stesso nell'oggetto; proiettando se stesso nell'oggetto, converte la realtà fisica in prodotto umano.

Se, per un verso, l'industria è questo, d'altra parte, essa trasforma anche la realtà sociale in prodotto umano. La realtà sociale perde l'apparenza di natura data e si svela prodotto umano, oggetto in cui si riflette il soggetto produttore. Questa umanizzazione della sfera sociale è, in un primo momento, estraneità, contrapposizione, appunto alienazione, ma è anche la condizione per la riappropriazione di se stesso da parte dell'uomo, per la liberazione dell'uomo dalla natura come oggetto dato, esterno

² P.234-235 della traduzione citata in bibliografia.

e indipendente. L'industria, cioè, porta la sfera sociale alla verità dei concetti dell'economia politica.

L'economia politica è la verità della sfera umana, liberata da ogni nozione di religione, morale, natura data, ecc. e riconosciuta come prodotto di forze materiali, generate dall'azione umana.

È illusorio, come fa Hegel, pensare di sopprimere l'alienazione, di ricondurre il reale fisico, come oggetto, al soggetto, riducendo la dialettica a formula del pensiero. Lo si vede dalla hegeliana filosofia della natura, non solo e non tanto per i suoi esiti, talora grotteschi, quanto perché essa si riduce a una serie di definizioni esteriori al soggetto, che ancora si presentano, rispetto al soggetto come oggetto astratto, contrapposto e separato.³ Industria ed economia politica sono la verità dell'hegelismo, il contenuto reale della dialettica. Così la scienza della dialettica è quell'«unica scienza» che è, insieme, scienza sociale della natura e scienza naturale dell'uomo.⁴

Su questa base Marx salda la filosofia hegeliana e l'economia politica classica. L'uomo è lavoro. Il lavoro è l'essenza dell'uomo. «La pratica produzione di un *mondo oggettivo*, la *lavorazione* della natura inorganica è la conferma dell'uomo come consapevole ente generico, cioè ente che si rapporta al genere come al suo proprio essere, ossia si rapporta a sé come ente generico.»⁵

«L'universalità dell'uomo si manifesta praticamente proprio nell'universalità, per cui l'intera natura è fatta suo corpo *inorganico*.»⁶ «La vita produttiva è la vita generica. È la vita generante la vita. Nel modo dell'attività vitale si trova l'intero carattere di una specie, il suo carattere specifico. E la libera attività consapevole è il carattere specifico dell'uomo.»⁷ «L'animale produce solo se stesso, mentre l'uomo riproduce l'intera natura; il prodotto dell'animale appartiene immediatamente al suo corpo fisico, mentre l'uomo confronta libero il suo prodotto.»⁸

«Proprio soltanto nella lavorazione del mondo oggettivo l'uomo si realizza quindi come *ente generico*. Questa produzione è la sua attiva vita generica. Per essa la natura si palesa *opera sua*, dell'uomo e sua realtà. L'oggetto del lavoro è quindi l'*oggettivazione della vita generica dell'uomo*: poiché egli si sdoppia non solo intellettualmente, come nella coscienza, bensì attivamente, realmente e vede se stesso in un mondo fatto da lui.»⁹

In regime di proprietà privata, il lavoro è lavoro alienato. Ovviamente, il lavoro alienato è l'alienazione dell'uomo. «Nel *lavoro alienato*, *espropriato*, l'operaio produce, in rapporto a questo lavoro, da parte di un uomo estraneo e che sta fuori. Il rapporto dell'operaio col lavoro genera il

³ Ivi, p.276-277.

⁴ Ivi, p.232-233.

⁵ Ivi, p.199.

⁶ Ivi, p.198.

⁷ Ivi, p.199.

⁸ Ivi, p.200.

⁹ Ivi, p.200.

rapporto del capitalista – o come altrimenti si voglia chiamare il padrone del lavoro – col medesimo lavoro. La *proprietà privata* è dunque il prodotto, il risultato, la necessaria conseguenza del *lavoro espropriato*, del rapporto estrinseco dell'operaio alla natura e a se stesso.»¹⁰ «Questo fatto non esprime nient'altro che questo: che l'oggetto, prodotto dal lavoro, prodotto suo, sorge di fronte al lavoro come un *ente estraneo*, come una *potenza indipendente* dal produttore. Il prodotto del lavoro è il lavoro che si è fissato in un oggetto, che si è fatto oggettivo: è l'*oggettivazione* del lavoro. La realizzazione del lavoro è la sua oggettivazione. Questa realizzazione del lavoro appare, nella condizione descritta dall'economia politica, come *privazione* dell'operaio, e l'oggettivazione appare come *perdita e schiavitù* dell'oggetto, e l'appropriazione come *alienazione*, come *espropriazione*.»¹¹ «L'espropriazione dell'operaio nel suo prodotto non ha solo il significato che il suo lavoro diventa un oggetto, un'*esterna* esistenza, bensì che esso esiste *fuori di lui*, indipendente, estraneo a lui, come una potenza indipendente di fronte a lui, e che la vita, da lui data all'oggetto, lo confronta estranea e nemica.»¹² «L'alienazione dell'operaio nel suo oggetto si esprime, secondo le leggi dell'economia politica, in modo che, quanto più l'operaio produce, tanto meno ha da consumare, e quanto più crea dei valori e tanto più egli è senza valore e senza dignità, e quanto più il suo prodotto ha forma e tanto più l'operaio è deforme, e quanto più raffinato il suo oggetto e tanto più è imbarbarito l'operaio, e quanto più è potente il lavoro e tanto più impotente diventa l'operaio, e quanto più è spiritualmente ricco il lavoro e tanto più l'operaio è divenuto senza spirito e schiavo della natura.»¹³ «Abbiamo finora considerato l'alienazione, l'espropriazione dell'operaio solo secondo un lato: quello del *suo rapporto coi prodotti del suo lavoro*. Ma l'alienazione non si mostra solo nel risultato, bensì anche nell'*atto della produzione*, dentro la stessa *attività produttrice*. Come potrebbe l'operaio confrontarsi come un estraneo col prodotto della sua attività, se egli non è estraniato da se stesso nell'atto della produzione stessa? Il prodotto non è che il *résumé* dell'attività, della produzione. Se, dunque, il prodotto del lavoro è l'espropriazione, la stessa produzione dev'essere espropriazione in atto, o espropriazione dell'attività, o attività di espropriazione. Nell'alienazione dell'oggetto del lavoro si riassume soltanto l'alienazione, l'espropriazione, dell'attività stessa del lavoro.»¹⁴ «Finalmente l'esteriorità del lavoro al lavoratore si palesa in questo: che il lavoro *non* è cosa sua ma di un altro; che non gli appartiene, e che in esso egli non appartiene a sé, bensì a un altro.»¹⁵ «Poiché il lavoro alienato 1) aliena all'uomo la natura, e 2) aliena all'uomo se stesso, la sua attiva funzione, la sua attività vitale aliena così all'uomo il *genere*; gli riduce così la *vita generica* ad un

¹⁰ Ivi, p.202.

¹¹ Ivi, p.194-195.

¹² Ivi, p. 195.

¹³ Ivi, p.196.

¹⁴ Ivi, p.196-197.

¹⁵ Ivi, p.197.

mezzo della vita individuale. In primo luogo estrania l'una all'altra la vita generica e la vita individuale, in secondo luogo fa di quest'ultima nella sua astrazione lo scopo della prima, parimenti nella sua forma astratta e alienata.»¹⁶ «Il lavoro estraniato sconvolge la situazione in ciò: che l'uomo, precisamente in quanto è un ente consapevole, fa della sua attività vitale, della sua essenza, solo un mezzo per la sua *esistenza*.»¹⁷

«Il lavoro alienato fa dunque: 3) della *specificata essenza dell'uomo*, tanto della natura che dello spirituale potere di genere, un'essenza a lui estranea, il mezzo della sua *individuale esistenza*; estrania all'uomo il suo proprio corpo, come la natura di fuori come il suo spirituale essere, la sua *umana* essenza;

4) che un'immediata conseguenza del fatto che l'uomo è estraniato dal prodotto del suo lavoro, dalla sua attività vitale, dalla sua specifica essenza, è lo *straniarsi dell'uomo dall'uomo*. Quando l'uomo sta di fronte a se stesso, gli sta di fronte *l'altro* uomo. Ciò che vale del rapporto dell'uomo al suo lavoro, al prodotto del suo lavoro e a se stesso, ciò vale del rapporto dell'uomo all'altro uomo, e al lavoro e all'oggetto del lavoro dell'altro uomo.

In generale, il dire che la sua essenza specifica è estraniata dall'uomo significa che un uomo è estraniato dall'altro, come ognuno di essi dall'essenza umana.»¹⁸

Nella situazione di lavoro alienato, la condizione dei lavoratori non può che peggiorare. Come ogni altra cosa in regime di proprietà privata, anche il lavoro è una merce. Il prezzo di questa merce è il salario. Il salario tende ad assestarsi sul livello minimo indispensabile, affinché il lavoratore possa sopravvivere, svolgere il suo lavoro e procreare, in modo che la classe lavoratrice non si estingua. Ciò perché il salario è determinato dalla lotta tra operai e capitalisti e i capitalisti sono troppo più forti dei lavoratori. I capitalisti possono sopravvivere più tempo senza lavoratori che non i lavoratori senza capitalisti. I lavoratori dispongono solo del salario; i capitalisti, oltreché del profitto industriale, possono disporre degli interessi del capitale e della rendita fondiaria. Inoltre l'offerta della merce-lavoro, di solito supera la domanda. Anche questo provoca un abbassamento del salario al livello minimo di sussistenza e una competizione dei lavoratori tra loro, a tutto loro danno e a vantaggio del capitalista.

Perfino nella situazione di espansione industriale e ricchezza, la condizione del lavoratore è destinata a mantenersi, nel migliore dei casi, allo stato della mera sopravvivenza. Infatti, senza dubbio, in una fase di sviluppo industriale vi è un aumento della domanda della merce-lavoro e una concorrenza dei capitali in riferimento a questa merce. Questo determina un aumento dei salari, ma secondo Marx si tratta di una tendenza solo temporanea. Infatti, la concorrenza dei capitali

¹⁶ Ivi, p.199.

¹⁷ Ivi, p.199.

¹⁸ Ivi, p.200.

evolverebbe necessariamente, secondo lui, verso una sempre maggiore concentrazione, cioè verso la formazione di pochi, enormi, capitali e l'eliminazione dei più piccoli. Questo farebbe ben presto venir meno la concorrenza tra capitali in riferimento alla merce-lavoro. I capitalisti sarebbero un numero sempre più ristretto, mentre una buona parte di loro sarebbe ricacciata ad aumentare la classe lavoratrice. L'accentuata attività industriale giungerebbe ben presto alla sovrapproduzione, con conseguente crisi, e disoccupazione e miseria per gli operai. Quindi, perfino nelle migliori condizioni che si possono immaginare, un buon numero di lavoratori «sarebbe condannato a morire di fame».¹⁹

Il quadro ora descritto dalla crisi di una società al massimo stadio dello sviluppo industriale e della ricchezza, è il quadro della crisi del capitalismo, sotto i suoi stessi effetti. Anche se la conclusione non è, qui, esplicitamente indicata da Marx, è a questo punto che la società, per la quasi totalità costituita da lavoratori, procederà, contro il ristrettissimo numero di capitalisti, all'abolizione della proprietà privata e all'instaurazione del comunismo. In un certo senso, la proprietà privata si abolirà da sola, portando a pieno sviluppo le contraddizioni che contiene in se stessa. Sarà l'esito necessario dell'opposizione tra lavoro e capitale. Nel movimento dialettico che non è più dello Spirito, ma in cui consiste la storia materiale, l'alienazione nel suo punto culminante si converte nella sua soppressione. «Ma l'ateismo e il comunismo non sono affatto la fuga, l'astrazione, la perdita del mondo oggettivo prodotto dall'uomo, delle forze sostanziali umane divenute oggettive; non sono affatto una povertà per cui si ritorni a una semplicità innaturale, embrionale. Sono, piuttosto, il reale divenire, la realizzazione divenuta effettiva, per l'uomo, del suo essere, del suo essere come essere reale».²⁰

L'abolizione della proprietà privata e del lavoro alienato equivale alla liberazione totale dell'uomo. «Questa proprietà privata *materiale*, immediatamente *sensibile*, è l'espressione materiale, sensibile della vita *umana estraniata*. Il suo movimento – la produzione e il consumo – è la manifestazione sensibile del movimento di tutta la produzione fino a questo tempo, cioè la realizzazione o realtà dell'uomo. Religione, famiglia, Stato, diritto, morale, scienza, arte etc. sono soltanto *particolari* modi della produzione e cadono sotto la sua legge generale. L'effettiva soppressione della proprietà privata, come appropriazione della vita umana, è quindi l'effettiva soppressione di ogni alienazione e con ciò la conversione dell'uomo dalla religione, dalla famiglia, dallo Stato etc. alla sua esistenza *umana*, cioè *sociale*. L'alienazione religiosa come tale si produce soltanto nel dominio della coscienza, dall'interno dell'uomo, ma l'alienazione economica è l'alienazione della vita reale: la sua soppressione abbraccia quindi ambo i lati.»²¹

¹⁹ Ivi, p.157.

²⁰ Ivi, p.273.

²¹ Ivi, p.226.

Quando Marx descrive la condizione umana nella situazione di realizzato comunismo, la sua prosa è pervasa di misticismo millenaristico. «Il *comunismo*, in quanto effettiva soppressione della *proprietà privata* quale *autoalienazione dell'uomo*, e però in quanto reale *appropriazione dell'umana* essenza da parte dell'uomo e per l'uomo; e in quanto ritorno completo, consapevole, compiuto all'interno di tutta la ricchezza dello sviluppo storico, dell'uomo per sé quale uomo *sociale*, cioè uomo umano. Questo comunismo è, in quanto compiuto naturalismo, umanismo, e in quanto compiuto umanismo, naturalismo. Esso è la verace soluzione del contrasto dell'uomo con la natura e con l'uomo; la verace soluzione del conflitto fra esistenza ed essenza, fra oggettivazione e affermazione soggettiva, fra libertà e necessità, fra individuo e genere. È il risolto enigma della storia e si sa come tale soluzione.»²²

«Abbiamo visto come, presupposta l'effettiva soppressione della proprietà privata, l'uomo fa l'uomo, fa se stesso e l'altro uomo; e come l'oggetto, che è l'immediata realizzazione della sua individualità, è ad un tempo la sua propria esistenza per l'altro uomo, l'esistenza di questo e l'esistenza di questo per lui. Ma parimente e la materia del lavoro e l'uomo quale soggetto sono tanto il risultato che il punto di partenza del movimento (e che essi debbano essere questo *punto di partenza*, in ciò, precisamente, consiste la *necessità* storica della proprietà privata). Dunque, il carattere *sociale* è il carattere generale dell'intero movimento; e come la società stessa produce l'*uomo* in quanto *uomo*, così essa è *prodotta* da lui. L'attività e lo spirito, come sono *sociali* per il loro contenuto, lo sono anche per il loro *modo d'origine*: attività *sociale* e spirito *sociale*. L'*umanità* della natura c'è soltanto per l'uomo *sociale*: giacché solo qui la natura esiste per l'uomo come *legame* con l'*uomo*, come esserci dell'uomo per l'altro e dell'altro per lui: e solo in quanto elemento vitale della realtà umana essa è *fondamento* della *umana* esistenza. Solo così l'esistenza *naturale* dell'uomo è per lui la sua esistenza umana, e la natura per lui si è umanizzata. Dunque, la *società* è la compiuta consustanziazione dell'uomo con la natura, la vera resurrezione della natura, il realizzato naturalismo dell'uomo e il realizzato umanismo della natura.»²³ «Come la *proprietà privata* è soltanto l'espressione sensibile del fatto che l'uomo diventa a un tempo *oggettivo* a se stesso e piuttosto oggetto estraneo e disumano, e che la sua manifestazione di vita è la sua espropriazione di vita, e la sua realizzazione è la sua privazione, una realtà *estranea*; così la soppressione effettiva della proprietà privata, cioè l'appropriazione sensibile dell'esistenza e vita umana, dell'uomo oggettivo, delle *opere* umane, per e attraverso l'uomo, non è da prendersi soltanto nel senso dell'*immediato*, *unilaterale godimento*, nel senso del *possedere*, dell'*avere*. L'uomo si immedesima, in una guisa onnilaterale, nel suo essere onnilaterale, dunque da uomo totale. Ognuno dei suoi

²² Ivi, p.225-226.

²³ Ivi, p.227.

umani rapporti col mondo, il vedere, l'udire, l'odorare, il gustare, il toccare, il pensare, l'intuire, il sentire, il volere, l'agire, l'amare, in breve ognuno degli organi della sua individualità, come organi che sono immediatamente nella loro forma organi comuni, sono, nel loro *oggettivo* contegno, ossia nel loro *comportamento verso l'oggetto*, appropriazione di questo medesimo. L'appropriazione dell'*umana* realtà, il comportamento umano verso l'oggetto, è la *verifica dell'umana realtà*; è umano agire e umano *patire*, che il patire umanamente inteso è autofruizione dell'uomo. La proprietà privata ci ha fatti talmente ottusi e unilaterali che un *oggetto* è nostro solo quando lo abbiamo, quando, dunque, esiste per noi come capitale o è immediatamente posseduto, mangiato, bevuto, portato sul nostro corpo, abitato etc. in breve *utilizzato*. Sebbene la proprietà privata comprenda tutte queste immediate realizzazioni del possesso soltanto come mezzi di vita, la vita, cui servono come mezzi, è la *vita della proprietà privata*, lavoro e capitalizzazione.

Tutti i sensi, fisici e spirituali, sono stati quindi sostituiti dalla semplice alienazione di essi tutti, dal senso dell'*avere*. A questa assoluta povertà doveva ridursi l'ente umano, per produrre alla luce la sua intima ricchezza [...].».

«La soppressione della proprietà privata è, dunque, la completa *emancipazione* di tutti i sensi umani e di tutte le qualità umane; ma è questa emancipazione precisamente perché questi sensi e qualità sono divenuti *umani*, sia soggettivamente che oggettivamente. L'occhio è divenuto occhio *umano* in quanto il suo oggetto è divenuto un oggetto sociale, *umano*, dell'uomo e per l'uomo. I *sensi* sono quindi divenuti dei teorici immediatamente, nella loro pratica. Essi si rapportano sì alla *cosa* per amore della cosa, ma la cosa stessa è un comportamento *oggettivo-umano* seco stessa e con l'uomo e viceversa. Il bisogno o il godimento ha perciò perduto la sua natura *egoistica*, e la natura ha perduto la sua pura utilità, dal momento che l'utile è divenuto utile *umano*.

Precisamente così i sentimenti e lo spirito degli altri uomini diventano mia *propria* appropriazione. Oltre a questi organi immediati si formano quindi organi *sociali*, nella *forma* della società: e così, per esempio, l'attività immediata in società con altri etc. è diventata un organo di *manifestazione vitale* e un modo di far propria la vita *umana*.

S'intende che l'occhio *umano* gode altrimenti che non l'occhio rozzo, disumano, e l'*orecchio* umano altrimenti che non quello rozzo etc.

Abbiamo visto. L'uomo non si perde nel suo oggetto solo se questo gli diventa oggetto *umano* o uomo oggettivo. Ciò è possibile solo quando questo oggetto gli diventi un oggetto *sociale*, ed egli stesso diventi un ente sociale come la società viene ad essere per lui in questo oggetto.

Da un lato, perciò, quando ovunque, nella società, la realtà oggettiva diventa per l'uomo realtà delle forze essenziali dell'uomo, realtà umana, e perciò realtà delle sue *proprie* forze essenziali, tutti gli

oggetti gli diventano la *oggettivazione* di lui stesso, oggetti che affermano e realizzano la sua individualità, oggetti *suoi* e cioè egli *stesso* diventa oggetto.»²⁴

Questa analisi di Marx, così come si trova nei *Manoscritti economico-filosofici*, e che abbiamo esposto nelle sue linee essenziali, solleva, secondo noi, due problemi, che, poi vedremo, secondo noi sono riconducibili ad un unico problema.

Primo problema. Senza dubbio, per Marx, l'abolizione della proprietà privata porta alla perfetta coincidenza tra individuo concreto, tra ciascuno individuo e società. Individuo e società diventano una cosa sola. In questa situazione, l'utile di ogni singolo individuo è l'utile di tutti gli individui, e il godimento di ogni singolo, è il godimento o comunque un vantaggio per tutti gli individui. Ogni individuo è ciascuno e tutti.

Nei termini più generali, questo significa, per ciascun uomo, la coincidenza di esistenza ed essenza. Queste potrebbero sembrare astruserie filosofiche, ma questa coincidenza, come risultato della soppressione della proprietà privata, è esplicitamente indicata da Marx. La coincidenza di esistenza ed essenza, per l'uomo, nella prospettiva marxiana, è la coincidenza di ciascuno uomo con la società.

Anche questa coincidenza, come conseguenza della soppressione della proprietà privata, è esplicitamente indicata da Marx, nei termini sopraesposti. Chiedersi se è possibile la coincidenza tra individuo e società, è chiedersi se è possibile la coincidenza tra esistenza ed essenza.

Che cos'è l'essenza di una cosa? L'essenza di una cosa è ciò per cui una cosa è quella e non altre; è ciò che fa sussistere quella cosa con i caratteri distintivi che ci permettono di riconoscerla e perfino di parlarne; che la rende quello che è e ciò per cui la conosciamo.

Per Marx, l'essenza dell'uomo è il lavoro. Dire "uomo" e dire "lavoro" è la stessa cosa. L'uomo è lavoro alienato in regime di proprietà privata; l'uomo è lavoro altrui, lavoro espropriato, nel caso del capitalista; è finalmente riappropriazione del lavoro, quindi riappropriazione dell'esistenza, finalmente liberazione e piena identità, soppressione dell'alienazione con il comunismo; ma comunque, uomo e lavoro sono la stessa cosa. La coincidenza di esistenza ed essenza, di uomo e lavoro, comporta, con la soppressione dell'alienazione, la coincidenza di uomo e società. L'essenza non si pone più come oggetto distinto e separato dall'esistenza. La riappropriazione del lavoro ristabilisce la piena identità tra soggetto e oggetto, tra particolare (esistenza) e universale (essenza). Solo in questa prospettiva può avere un senso la coincidenza tra uomo e società, nei termini esposti da Marx. Solo in questa prospettiva ognuno può costituirsi come tutti e ciascuno.

²⁴ Ivi, p.228 - 229 – 230.

Ma è proprio così? Ammettiamo pure, con Marx, che l'essenza dell'uomo sia il lavoro. Ma davvero esistenza ed essenza possono mai coincidere? Quali sono gli effettivi rapporti tra questi due aspetti del reale?

Tralasciando l'ipotesi platonico-aristotelica, che non è certo quella di Marx, secondo l'ipotesi empirista, l'essenza, l'universale, è un nostro pensiero, un prodotto della nostra mente, generato per astrazione dalle corrispondenti realtà particolari concrete. L'universale è dunque un carattere specifico che il nostro pensiero riconosce per astrazione nelle realtà particolari; carattere specifico, appunto essenziale, che rende le singole realtà concrete, individuali, quelle che sono e non altre. Questo carattere specifico non trasferisce le singole realtà particolari corrispondenti, sul piano dell'universale, non le fa diventare - in questo senso - simili a sé, stabilendo, rispetto a sé, un'identità delle singole empiriche esistenze, ma agisce rendendo appunto specifiche, quelle e non altre, le singole individualità; rendendo quello che è, il particolare.

Esistenza è termine generico (generico nel senso del linguaggio comune); ogni singola esistenza si specifica e si determina come particolare, come esistenza determinata, grazie all'universale, al carattere essenziale che gli è proprio. L'universale non eleva e non assorbe in sé il particolare, fino ad un'identità tra i due; determina il particolare come tale e non è riconoscibile al di fuori di esso, al di fuori delle singole, specifiche, particolari esistenze. Se si dice, per esempio, che l'intelligenza è l'essenza dell'uomo, il suo carattere universale, la presenza di questo carattere specifico non rende gli uomini intelligenza, non stabilisce un'identità tra particolare e universale, non rende minimamente più universali le singole individualità, ma, al contrario, le rende individualità compiute.

In Marx le cose vanno in modo completamente diverso. Stabilito che l'essenza dell'uomo è il lavoro, la riappropriazione del lavoro da parte degli uomini, eleva ciascun singolo uomo al piano dell'universale, stabilisce un'identità con esso; tale per cui, uomo e società (cioè, tanto vale a dire uomo e lavoro, nella prospettiva marxiana), diventano la stessa cosa; ciascun uomo è uomo universale, è ciascuno e tutti gli uomini.

Non è questo l'effettivo rapporto tra particolare e universale, ma è su questo presunto tipo di rapporto che Marx fonda tutto il suo discorso. Ritorniamo sul rapporto esistenza/essenza in Marx, perché è fondamentale per la comprensione del suo pensiero.

Secondo problema. Come abbiamo anticipato, esso è riconducibile al primo e si riassume nella domanda: come mai le previsioni economico-sociali di Marx non si sono minimamente realizzate e si sono dimostrate completamente infondate?

Secondo Marx, lo sviluppo del capitalismo dovrebbe determinare una massa sterminata di lavoratori, mantenuti a livello minimo di sopravvivenza, e la concentrazione di pochi, enormi,

capitali, nelle mani di un ristrettissimo numero di capitalisti. Le crisi di sovrapproduzione, conseguenti a questa situazione, darebbero il colpo di grazia al capitalismo.

Le cose sono andate in modo completamente diverso. Certamente, lo sviluppo del capitalismo ha prodotto un certo numero di enormi capitali, ma ciò non ha portato all'eliminazione dei capitali più piccoli; al contrario, ai grandi capitali si è accompagnata la formazione di capitali più piccoli, cioè una situazione di capitalismo diffuso a tutti i livelli. La concorrenza dei capitali per la merce-lavoro ha determinato un innalzamento dei salari, molto al di sopra dei livelli minimi di sussistenza. La produzione industriale ha provocato un abbassamento del prezzo delle merci, che, accompagnato all'aumento dei salari, sostiene il consumo, scongiurando solitamente quelle crisi di sovrapproduzione, a cui pensava Marx.

Questo, nelle linee essenziali, ciò che effettivamente si è verificato, a non voler parlare anche dell'organizzazione sindacale che via via si sono dati i lavoratori e delle lotte salariali. Queste sono esplicitamente condannate da Marx in linea di principio, indipendentemente dai risultati,²⁵ e si capisce il perché: per lui, il problema non sono i salari più o meno alti, ma la soppressione del lavoro alienato.

Lo sviluppo economico-industriale ha prodotto una moltiplicazione dei bisogni; non solo bisogni relativi ai consumi, ma bisogni industriali, quindi inerenti l'innovazione, la ricerca, le tecnologie, e bisogni relativi ai servizi. La risposta a ciascuno di questi bisogni determina il prodursi di nuovi capitali; di qui la capillarizzazione del capitalismo - non, come nella previsione marxiana, la sua concentrazione - e un'articolazione sociale estremamente complessa. Ciascuna articolazione e diversificazione sociale può considerarsi il riflesso, sul piano sociale, della risposta ad un particolare bisogno. Questo, contrariamente alla previsione marxiana di una semplificazione sociale, in un piccolissimo numero di capitalisti e in una grande massa di proletari miserabili. Questa semplificazione e stagnazione si verifica semmai nelle società che non hanno conosciuto la rivoluzione industriale.

La società può considerarsi come il luogo e il risultato, dell'accumulo e della conservazione di questo capitale di esperienze, conoscenze, norme, necessarie per la continuità delle attività e dello sviluppo, e di cui il capitale propriamente detto, come lavoro accumulato, costituisce solo la parte materiale. Per la sua stessa natura, buona parte di questo patrimonio di esperienze, conoscenze, valori, diventa patrimonio collettivo: è una ricchezza che non ha un proprietario e che è a disposizione di tutta la società, ma che presuppone una base materiale, dei capitali, cioè la proprietà privata. La società, la dimensione collettiva, pubblica, può essere quindi considerata l'organo della conservazione, della trasmissione, dello scambio dei beni indispensabili alla vita umana. La società,

²⁵ Ivi, p.203.

ogni società, tanto più una società dinamica come quella del capitalismo moderno, è un processo di capitalizzazione, cioè di appropriazione di lavoro e sua accumulazione. Solo l'appropriazione e l'accumulazione permettono la conversione e la diffusione sociale dei beni. È significativa la metamorfosi che subiscono i concetti dell'economia politica, una volta che Marx li immette all'interno dello schema hegeliano. Non è qui il caso di affrontare la questione, se nell'economia politica sia implicita una filosofia. Certo è che questa scienza non è nata per realizzare una filosofia. I suoi concetti sono stati formulati nel tentativo di analizzare rigorosamente certi fenomeni nuovi. Questi concetti sono correlati tra loro e si presuppongono reciprocamente. Una volta saldati alla filosofia hegeliana, essi si trasformano in essenze che possono affermarsi solo esclusivisticamente, eliminando tutte le altre, e non conosco altro tipo di rapporto se non quello di annullarsi reciprocamente in una sintesi superiore. Questi concetti e le realtà corrispondenti, in Marx, non comunicano tra loro; si annientano reciprocamente. Quel che Marx non ha voluto vedere, nell'economia politica e nella sua analisi economico-sociale, è il mercato, nel senso più ampio: cioè lo scambio.

Il lavoro non basta a giustificare l'esistenza della società. Se ciascun uomo fosse in grado, con il proprio lavoro, di soddisfare i propri bisogni, non sarebbe necessario costituirsi in società. La società non si fonda sul lavoro, ma sulla divisione del lavoro.

Questo era stato esplicitamente riconosciuto dal pensiero politico classico ed è stato confermato dai fondatori dell'economia politica. La divisione del lavoro presuppone lo scambio e lo scambio presuppone la proprietà privata. Quanto più sono sviluppate e complesse le forme assunte dalla proprietà privata, come nel caso del capitalismo moderno, tanto più è sviluppata la divisione del lavoro. Marx riferisce tutto questo, ma non affronta il problema, limitandosi a ripetere che la proprietà privata è lavoro espropriato, cioè alienazione, espropriazione dell'uomo nella sua dimensione *generica*, cioè universale.²⁶

Proprio in questo punto, in questo problema, il fallimento dell'analisi socio-economica di Marx si collega al primo problema, cioè al rapporto, nel suo pensiero, di esistenza ed essenza, di particolare ed universale.

Dire che la società si fonda sulla divisione del lavoro, cioè sullo scambio come integrazione di risposte diverse ad altrettanti bisogni, cioè - ancora - sulla proprietà privata, significa riconoscere che l'esistenza individuale può partecipare in modo efficace alla sfera sociale, pubblica, solo in quanto tale, come singolarità, e che il carattere essenziale, universale, di essa, la determina solo come individualità compiuta, che come tale coopera con le altre individualità, non trasferendola come individualità su un piano universale, ma al contrario, escludendo ogni identità tra soggetto e

²⁶ Ivi, p.250 – 251.

oggetto, tra particolare individuale e universale sociale. L'universale non è una dimensione cui identificarsi, ma un carattere dell'individualità specifica come tale. L'esistenza non è, cioè, un mezzo attraverso il quale l'essenza si realizza, fino allo stabilirsi di un'identità tra le due realtà, ma è il carattere specifico di ogni individualità, che come tale si mantiene e solo come tale può efficacemente partecipare alla società.

In parole semplici, è il luogo comune reazionario, per cui non esiste l'uomo, esistono gli uomini. Riteniamo il luogo comune giustissimo e a buon diritto può essere rivolto anche contro Marx. Ma riteniamo anche che vada ben compreso. Non si tratta di negare l'universale, si tratta di capire la sua natura e i suoi rapporti con il particolare. Non è questione da poco, ma, anche in questo caso, si tratta fondamentalmente di questo.

Divisione del lavoro significa differenza e differenza è proprietà privata. La società è il luogo dello scambio e dell'integrazione tra queste differenze. Lo scambio esclude un'identità tra individuo e società; esclude che l'individuo possa mai costituirsi come ciascuno e tutti.

È un luogo comune del pensiero politico classico che per fare una società siano necessarie due persone. Per Marx, due persone sono troppe. Un'unica persona costituisce la società. «L'uomo, per quanto sia un individuo *particolare* – e propriamente la sua particolarità lo faccia individuo e reale ente comune *individuale* – è parimenti la *totalità*, l'ideale totalità, è l'esistenza soggettiva della società pensata e sentita per sé, tanto che egli in realtà, esiste in quanto intuizione e spirito reale dell'esistenza sociale, sia in quanto totalità di umane manifestazioni di vita.»²⁷

L'uomo di Marx è Robinson. La società gli sta di fronte come la sua isola, perfetta esteriorizzazione e oggettivazione di una dimensione della coscienza, tendenzialmente piena di identità. L'uomo di Marx ha solo e sempre rapporti con tutti e con ciascuno, mai con qualcuno. Come Robinson, è uno per essere l'umanità.

È evidente che, se l'esistenza è un mezzo per realizzare l'essenza e l'essenza è il lavoro, scambiare quest'essenza come merce in cambio di altra merce, è perdere l'esistenza (alienazione); scambiare il mezzo per il fine. Se l'esistenza è un mezzo per realizzare l'essenza, il lavoro non è l'attività per soddisfare un bisogno, non può essere oggetto di scambio, non è suscettibile di conversione in un altro bene, ma è il modo in cui la coscienza umanizza il mondo, se ne impadronisce rendendolo propria immagine, stabilisce un'identità, cioè proprio ciò che esclude lo scambio, esattamente come lo Spirito di Hegel fa nel suo movimento dialettico.

Esistenza ed essenza possono coincidere solo in una sostanza divina. Per questo Hegel, meno coerente di Marx nel suo immanentismo, ma più rispettoso di lui della verosimiglianza, riferisce quest'identità allo Spirito, al Soggetto assoluto. Bisognava però passare dalle parole ai fatti. Con

²⁷ Ivi, p.228.

l'industria e l'economia politica, Marx ritiene di aver provvisto lo Spirito, travestito da soggetto collettivo, coscienza generale, ecc. di strumenti potenti, per fare ciò che Hegel, a suo giudizio, si limita a dire.

Anche in Marx, esattamente come in Hegel, l'essenza non è un carattere dell'esistenza; è un'istanza della coscienza produttrice che deve realizzarsi nella società, come identità con essa. La società, quindi, non è la risposta, eventualmente anche inadeguata e perfettibile, ai bisogni di una pluralità di esistenze; non è, in questo senso, una necessità dell'esistenza umana, cioè essenzialmente un fatto; è una dimensione della coscienza. Al di fuori di questa prospettiva, il concetto di alienazione è del tutto insensato.

Queste considerazioni ci danno anche ragione di una tipica sconcertante caratteristica dei comunisti: cioè la loro impermeabilità anche alle più evidenti smentite dei fatti. Questo perché, per quanto riguarda il comunismo e i suoi seguaci, ci muoviamo nella dimensione della coscienza. La realtà empirica può essere più o meno efficacemente utilizzata, analizzata come strumento, ma sostanzialmente non tocca questioni di merito: piano della coscienza e piano della realtà empirica sono due piani distinti, e il secondo non è in grado di influenzare e interferire apprezzabilmente con il primo. Rimane ad esso sostanzialmente subordinato. I fatti sono un mezzo, non un criterio.

Bibliografia:

Marx, Karl, *Oekonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844*, tr. it. di Galvano della Volpe, *Manoscritti economico-filosofici del 1844*, in *Opere filosofiche giovanili*, Roma, Editori Riuniti, 1950 (IV edizione, 1971).